

≡ MENU

a penado Pavão
opinião como direito

O ATIVISMO EXPLICADO (MAS NÃO JUSTIFICADO)

abril 3, 2018 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 06 – n. 05/2018

Hoje em busca de um certo livro em minha biblioteca, deparei-me com a obra DESENVOLVIMENTO E EFETIVAÇÃO JUDICIAL DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS.

É uma obra que nunca me chamou muita atenção, até hoje. Devo tê-la comprado com outros livros da Editora Max Limonad, no dia 28/08/2001, conforme registra a nota que se encontra no livro.

Pois bem. O que há de relevante? Bom, chamou-me atenção o autor. Sérgio Fernando Moro. Sim, ele mesmo, o tão festejado (para uns) e midiático (para outros) juiz da operação Lava Jato.

Ainda surpreso, resolvi examinar o sumário, logo me deparando com um item cujo teor reproduzo.

“5.2. O “Dogma” da Vedação da Atuação do Juiz como “Legislador Positivo”.

Decidi, então, avançar (embora ainda vá ler a obra completa) sobre o que diz o autor, deparando-me, então, com esta afirmação:

“Ora, é certo que a Constituição brasileira não autoriza expressamente o juiz a suprir eventual omissão legislativa para o desenvolvimento e efetivação judicial das normas constitucionais. No entanto, cumpre-se reconhecer que também não proíbe expressamente atividade da espécie.”.

Não serei leviano de julgar uma obra por uma afirmação dessas. Mas não serei omissos a ponto de nada dizer.

A afirmação do autor explica todo ativismo nesse processo da operação Lava Jato. Ao menos em parte. Já a argumentação do autor não se sustenta nem lógica e nem juridicamente, no entendimento deste, também professor, que vos escreve.

A Constituição da República tem como norma institutiva a separação dos Poderes. As atribuições de cada um deles se desfralda nas normas orgânicas.

Todas as normas que tratam de competência e atribuição são normas de conteúdo próprio e restrito, só diferindo quando se tratar de competência comum ou concorrente.

Dentre os elementos que sinalizam a contribuição do constitucionalismo moderno está a limitação do poder do estado. Precisamente aí o autor equivocase. Não se lhe pode atribuir poder ou atribuição por ilação, por dedução.

Do que eu afirmo aqui fica dito que ativismo judicial, sobretudo em matéria penal, é excesso de poder, para não dizer outra coisa.

Efetivação de normas em nada se confunde com o sentimento subjetivo de querer, sob o manto ideológico ou o sentimento altruísta que seja, sobrepor-se à uma norma fundamental como a que diz que ao Poder Executivo, cabe administrar, ao Legislativo, legislar e ao Judiciário controlar qualquer desvio da Norma Fundamental.

De certo que lendo esse trecho da obra algumas decisões do magistrado das acauteladas pelo entendimento do autor e professor. Contudo, o que explica um entendimento não justifica uma versão ativista de uma Constituição que não foi escrita (e nem deve ser) pelo Poder Judiciário.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O SILÊNCIO DA OAB E A (IN) DEFESA CONSTITUIÇÃO

PRÓXIMO POST

CERREM OS PUNHOS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)